

**O‘ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHIDAGI
MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI****EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE
TRANSITION OF UZBEKISTAN TO THE GREEN ECONOMY**

¹Abduvosidova Gulandom
Abdurashid qizi,
²Mamirzayev G‘anisher
Olim o‘g‘li

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Xalqaro moliya” kafedrasida
katta o‘qituvchisi, PhD. **ORCID:** 0009-0001-0896-9540,
E-mail: g_abduvosidova@mail.ru, ²Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti, Bank ishi fakulteti talabasi.

**Annotatsiya
Abstract**

Uzb. - Ushbu maqolada O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasini joriy etish va rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati har tomonlama tahlil qilinadi. Unda erishilgan yutuqlar, mavjud muammolar va kamchiliklar tizimli o‘rganilgan, shuningdek, 2030-yilgacha belgilangan ustuvor maqsadlar hamda ularni amalga oshirish yo‘llari yoritilgan. Bundan tashqari, xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalari O‘zbekiston sharoiti bilan qiyosiy tahlil qilingan. Mavzu bo‘yicha olimlarning ilmiy yondashuvlari, konseptual qarashlari hamda mamlakatimizda amalga oshirilgan islohot va chora-tadbirlar ko‘rib chiqilib, “yashil” iqtisodiyotni yanada rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Eng. - This article provides a comprehensive analysis of the state policy aimed at introducing and developing the “green” economy in Uzbekistan. It systematically examines the achievements, existing problems, and shortcomings, as well as outlines the strategic priorities set for 2030 and the approaches to their implementation. In addition, the article compares the advanced experiences of foreign countries with the specific conditions of Uzbekistan. It reviews scholars’ scientific approaches, conceptual views, and the reforms and measures implemented in this field, and puts forward proposals and recommendations to further develop the green economy.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

- ❖ “yashil” iqtisodiyot, davlat-xususiy sheriklik loyihalari, sirkulyar iqtisodiyot, “yashil” budjetlashtirish, “yashil” markirovkalash.
- ❖ green economy, public-private partnership projects, circular economy, green budgeting, green labelin.

Kirish.

XX asrning ikkinchi yarmiga kelib atrof-muhitning ifloslanishi va iqlim o‘zgarishi kabi sanoatlashuv yuzaga chiqarkan ekologik muammolarning yaqqol namoyon bo‘lishi iqtisodiy yo‘nalishlarni qayta ko‘rib chiqish va barqaror iqtisodiy rivojlanish modellarini ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shu nuqtai nazardan “yashil” iqtisodiyot

konsepsiyasi ekologik barqarorlik va iqtisodiy o‘shni ifodalovchi integratsiyalashgan model sifatida paydo bo‘ldi.

Jahon bankining malumotlariga ko‘ra bugungi kunda dunyo aholisi 2025-yil 1-aprel holatiga ko‘ra, 8,2 milliard kishini tashkil qilib, 2050-yilda 9,7 milliard 2100 yilga borib esa 11 milliardga yetishi mumkinligi haqida prognozlar mavjud. Bu raqamlarning

2020-yilgi ko'rsatkichi dunyo aholisining 59,5 foizi Osiyoda istiqomad qilishini ko'rsatadi [1]. Yuqoridagi raqamlar kamayib borayotgan resurslarga yaqin kelajakda talab bundanda oshishi va bu holat iqtisodiyotni asosiy muammosini yanada kengayishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida aholi sonining oshib borishi ham mavjud resurslardan yanada samarali foydalanish yo'llarini qidirishga va resurslarni "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini joriy etgan holda yangi quvvatlarni joriy etishdek murakkab muammolarni hal qilishni, vujudga kelayotgan ehtiyojlarni iloji boricha ko'proq qondirishga yordam beradi.

Hozirda jahondagi murakkab geosiyosiy vaziyat, global iqtisodiyotdagi beqarorlik, energiya resurslari tanqisligi, kambag'allik, ekologik muammolar tobora o'tkir tus olib bormoqda. Masalan, o'rtacha global harorat 2040-yilga qadar 1.5 darajaga oshishi prognoz qilingan, lekin tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki hozirgi vaziyatda bu holat 2030-yildayoq yuz berishi mumkin. Dunyo aholisining to'rt dan bir qismi toza suv muammosiga duch kelmoqda, iqlim o'zgartishi suratlari tezlashishi oqibatida oziq-ovqat tanqisligi global xavfga aylandi, natijada dunyoda 800 millionga yaqin aholi o'ta og'ir kambag'allik sharoitida yashamoqda [2].

2025-yil 4-aprelda Samarqand xalqaro iqlim forumining yalpi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda mintaqa mamlakatlari tomonidan Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyasi ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotni rivojlantirishning resurslarni tejaydigan va ekologik toza modeliga o'tish masalasiga ham e'tibor qaratdi. Kelgusi besh yilga qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 54 foizga yetkizish rejalashtirilgan bo'lib, bu issiqxona gazlari chiqindilari hajmini qariyb 16 million tonnaga kamaytirish imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Iqtisodchi olimlardan O.V. Bogacheva va O.V. Smorodinovlar "Yashil iqtisodiyot" insoniyat va tabiatning barqaror va muvozanatli o'zaro ta'sirini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasidir deb hisbolaydilar. Yashil iqtisodiyotning asosiy g'oyasi atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish va tabiiy resurslardan unumli, barqaror foydalanish orqali boylik yaratish va aholi farovonligini ta'minlash hisoblanadi [3].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan X. Shennayev o'zining ilmiy nashrlarida ta'kidlaganidek, "Tabiiyki, iqtisodiyotni barqaror rivojlanishi har bitta mamlakat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin, bu rivojlanish atrof-muhitga va boshqa sohalarga zarar keltirmasdan rivojlanishi maqsadga muvofiq bo'ladi" [4].

B. Sultonmurodovning fikricha, "yashil" iqtisodiyot yoki ekologik iqtisodiyotning asosiy maqsadi insoniyatning ekologik muhitiga zarar keltirishni minimallashtirish, ijtimoiy barqarorlikka erishish, iqtisodiy faoliyatning ekologik oqibatlari va asosiy muhitni himoya qilish tizimini integratsiyalashdir. Shuningdek, u yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va odamlar hayoti sifatini yaxshilashga qaratilgan [5].

Tadqiqot metodologiyasi.

Mavzuni ilmiy o'rganish, mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida tizimli tahlil va ilmiy abstraktsiya kabi usullardan foydalanilgan. Maqolada, yashil iqtisodiyot rivojlanishining joriy holati va uning global iqtisodiyot sharoitida tutgan o'rni, mamlakat milliy iqtisodiyotida yashil moliyalashtirishning roli va ahamiyatiga mos ravishda ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bugungi kunda "yashil iqtisodiyot" istiqbolda barqaror rivojlanishning asosi sifatida qaralmoqda va uni harakatga

keltiruvchi kuch «yashil» texnologiyalarga kiritilayotgan investitsion mablag'lar hisoblanadi. Mazkur texnologiyalar energiya va resurslarni tejash, uglerod chiqindilarini kamaytirish, muqobil energiya manbalaridan foydalanish, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, chiqindilarni qayta ishlash, umuman iqtisodiyotni tabiat va atrof-muhitga zarar keltirmasdan rivojlantirishga hamda insoniyatning ekologik xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2015-yilning 25-sentabrida “2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish kun tartibi dasturi” qabul qilindi. Ushbu dastur “yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sish masalalarini jahon iqtisodiyoti kun tartibidagi eng dolzarb vazifalaridan biriga aylantirdi [6].

Zamonaviy sharoitlarda yashil iqtisodiyotga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Xalqaro amaliyotda yashil iqtisodiyotga o'tishning reja asosida harakatlar yo'nalishlari bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqilgan. Yevropa Ittifoqi 2050-yilga qadar kam uglerodli iqtisodiyotga o'tishning umumiy dasturini qabul qilgan. Dasturda karbonad angidrid chiqindilarini kamaytirish maqsadlari belgilangan. Masalan, Janubiy Afrikada “Suv uchun mehnat qilish” dasturi ishlab chiqilgan bo'lib bu dasturda tabiiy va inson kapitaliga uzoq muddatli investitsiyalar jalb etish nazarda tutiladi. Ayni paytda ko'plab mamlakatlarda qator ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalar ishlab chiqilgan. Yashil iqtisodiyot tadbirkorligi: Grameen Shakti (Hindistonda qayta tiklanadigan energiya), RAST Apparel (o'sayotgan ekopaxta); AQShda - IceStone (qayta ishlangan materiallardan dastgohlar ishlab chiqarish), qayta ishlash (chiqindini qayta ishlash), qimmatbaho pasta (plastikni qayta ishlab ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish), Buyuk Britaniyada - Qut Revolution (mini-shamol generatorlari ishlab chiqarish), Rossiyada “Ekologik tashabbus” (plastmassani qayta ishlash) va boshqalar.

BRICS mamlakatlari barqaror rivojlanish tamoyillarini o'z milliy iqtisodiyotlariga integratsiya qilishmoqda. Masalan, Xitoyda barqaror rivojlanish konsepsiyasi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni o'z ichiga olgan. Yashil iqtisodiyotga o'tishda Xitoy hukumati tomonidan dotatsiyalar, subsidiyalar, imtiyozlar kreditlar ajartirilgan. Hindiston esa davlat tomonidan yashil davlat xaridlari tizimi orqali qo'llab quvvatlanadi.

O'zbekistonda ilk bor Andijon va Farg'onada 300 megavattli yirik saqlash tizimi barpo etildi shuningdek Qashqadaryoda 400 megavattli elektr stansiyasi, Toshkent shahrida zamonaviy kogeneratsiya qurilmasi Andijon, Surxandaryo va Toshkent viloyatlarida 4 ta kichik GES foydalanishga topshirildi.

Xorijiy sheriklar bilan hamkorlikni izchil davom ettirish yo'lidagi yangi sahifa sifatida Farg'ona, Samarqand, Navoiy, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida qiymati 3.5milliard AQSh dollari bo'lgan 2.5 ming megavattli 6 ta elektr quvvatlari qurilishi boshlandi. Ishga tushirilgan quvvatlar va yangi loyihalar orqali kelgusi yillarda qo'shimcha 9.5 milliard kilovatt-soat elektr ishlab chiqarilib, 2.5 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi, 4.6million tonna zararli gazlar chiqarilishi oldi olinadi. Eng muhimi 4 milliondan ziyod xonadon uzluksiz toza energiya bilan taminlanadi. Bu o'z navbatida iqtisodiyotning boshqa sohalarida ham 4 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat yaratishga turtki beradi. Umuman olganda 2025-yilda 84 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu 2016-yilga qaraganda 25 milliard kilovatt-soat yoki 1.5 barobar ko'p deganidir. Bu loyihalar ishonchli hamkorlarimiz bo'lgan “Masdar”, “Akva Power”, “Aksa Enegy” Xitoy va Germaniyaning nufuzli kompaniyalari bilan amalga oshirilmoqda.

Undan tashqari Buxoro, Navoiy, Namangan, va Toshkent viloyatlarida salkam 2.3 ming megavatt quvvatga ega 5 ta quyosh va shamol elektr stansiyasi hamda 5 ta yuqori

kuchlanishli podstansiya ishga tushirildi. Ularning barchasi to‘gridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar ekanini hisobga oladigan bo‘lsak, bu bizga va olib borilayotgan siyosatimizga bo‘lgan ishonchning yaqqol ifodasidir [7].

2023-yil yakuniga ko‘ra mamlakatimizda jami loyiha qiymati (kapital qo‘yilmalari) 233 trln. so‘mga teng jami 978 ta (936 ta davlat-xususiy sheriklik va 42 ta investitsiya) bitimlari imzolangan (1-rasm).

1-rasm. Sohalar kesimida amalga oshirilayotgan 978 ta DXSh loyihalari (loyiha qiymati bo‘yicha) [8]

Shundan:

- ❖ qiymati 1 mln. AQSh dollarigacha bo‘lgan loyihalar – 796 ta;
- ❖ qiymati 1 mln. AQSh dollaridan ortiq bo‘lgan loyihalar – 182 ta.

Malumotlardan ko‘rinib turibdiki, DXSh loyihalari bo‘yicha eng ko‘p amalga oshirilgan energetika sohasi 89.8 foiz, eng kam ulushi esa 2.2 foiz bilan suv xo‘jaligi bo‘yicha loyilalar o‘rin egallagan.

2-rasm Hududlarda amalga oshirilayotgan DXSh loyihalari (foizda) [9]

Hududlar kesimida amalga oshirilgan DXSh loyilarda eng ko‘p Buxoro viloyati 42.3 foiz hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi

39.6 foiz bilan o‘rin egallagan, eng kam ulush esa Xorazm 2.5 foiz va Farg‘ona viloyatlariga 2.6 foiz to‘g‘ri kelgan.

O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan iqlim o'zgarishi sohasida davlat xarajatlari va institutsional tahliliy hisobot hamda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq budjetga integratsiyalashuvi indeksi (CCBII) bo'yicha baholash mamlakatning davlat moliyasini boshqarish tizimiga integratsiyalashuv darajasini baholadi.

Mazkur tahliliy hisobot uchta yo'nalishdan, ya'ni strategik tahlil, institutsional tahlil va xarajatlarni ko'rib chiqishdan iborat bo'lib, unda quyidagi natijalar keltirilgan:

- 2020-2022-yillarda iqlim xarajatlari budjet xarajatlariga nisbatan barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi va umumiy budjet xarajatlarining 2,5 foizidan (2020-yil) 3 foiziga (2022-yil) oshdi. Ushbu tendensiya budjet jarayonida iqlim o'zgarishini;

- Davlat budjeti xarajatlarining 10-11 foizi (YAIMning 2-3 foizi atrofida) iqlimga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xarajatlar qatoriga kiritilgan. Mazkur xarajatlar "iqlim o'zgarishiga moslashishni" qo'llab-quvvatlovchi tadbirlarga qaratilgan bo'lib, bu umumiy iqlimga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xarajatlarning taxminan 95 foizini tashkil qilgan;

- iqlimga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xarajatlar 2020-2022-yillarda Davlat budjeti xarajatlarning 0,9 foizidan 0,4 foizigacha (YAIMga nisbatan 0,2-0,1 foiz) kamaygan (asosan, mineral resurslardan foydalanishni qo'llab-quvvatlash xarajatlariga taalluqli bo'lgan);

- qishloq xo'jaligi (irrigatsiya) va transport tarmoqlari birgalikda iqlim xarajatlarining 65 foizdan ortig'ini tashkil etdi (2022-yil).

Bundan tashqari, budjet xarajatlarining iqlim o'zgarishlariga qarshi choralarga yanada samarali yo'naltirish bo'yicha takliflar Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etilgan. BMTTD hamda FTA ko'magida amalga oshirilgan yana bir loyiha doirasida

"O'zbekistonda budjetni "yashil" markirovkalash metodologiyasi va yo'l xaritasi" ishlab chiqildi. Budjetni "yashil" markirovkalash modeli uchta alohida ekologik maqsadga, ya'ni iqlim o'zgarishi ta'sirini yumshatish, iqlim o'zgarishiga moslashish va boshqa ekologik maqsadlarga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishini belgilaydi. Kelajakda amalga oshirilishi lozim bo'lgan quyidagi vazifalar rejalashtirilmogda:

- iqlim budjetini markirovkalash modelini to'liq joriy etish;

- budjetni "yashil" markirovkalash uslubiyotining yo'l xaritasida belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

- budjetni "yashil" markirovkalash jarayonlarini avtomatlashtirish va dasturiy ta'minotga integratsiyalashtirish;

- amalga oshirilayotgan dasturiy budjetlashtirish islohotlarini chuqurlashtirish va kengaytirish, budjet mablag'larini taqsimlashning asosiy obyektlari sifatida budjet dasturlarini joriy etish;

- "yashil" va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq budjet muhokamalari va budjet nazoratiga imkon beruvchi tizimni joriy etish;

- davlat budjetini shakllantirish jarayonining barqaror rivojlanish maqsadlarini samarali tarzda amalga oshirishni qo'llab-quvvatlashini ta'minlash.

Quyidagi jadval ma'lumotlariga ko'ra, ajratilishi kutilayotgan mablag'larning ta'siri bo'yicha tasniflanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, 90 foiz xarajatlar iqlimga hamda atrof muhitga tog'ri kelmoqda. Mamlakatning iqlim o'zgarishlari ta'sirini yumshatish va unga moslashish bo'yicha tadbirlariga budjet xarajatlari 2020-yildagi 14,9 trln. so'mdan (YaIMga nisbatan 2,5 foiz) 2022-yilda 26,3 trln. so'mga (YaIMga nisbatan 3 foiz) o'sdi. 2022-yilda umumiy iqlim xarajatlarining 96,6 foizi moslashishga, 2,3 foizi oqibatlarini yumshatishga, 1,1 foizi mos ravishda yumshatish va moslashishga yo'naltirildi (1-jadval).

1-jadval

“Yashil” budjetlashtirish bo‘yicha sohalar kesimida ajratilishi kutilayotgan mablag‘lar trln. so‘m (2025-2027-yillar uchun) [10]

Xarajatlar	Prognoz	Ijobiy	Salbiy	Ta'sirga ega emas
Xarajatlar, jami	347,1	33,6	1	312,5
Jami xarajatlarga nisbatan, foizda	100,0	9,7	0,3	90
Ijtimoiy xarajatlar	173,9	0,4	0	173,5
Iqtisodiyot xarajatlari	36,4	20,1	1	15,3
Investitsiya xarajatlari	27,6	11,3	0	16,3
Davlat boshqaruvi, hokimiyati, adliya, prokuratura, sud va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini saqlash xarajatlari	20,4	1,7	0	18,7
Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, shahar va tumanlar budjetlarining zaxira jamg'armalari	1,7	0	0	1,7
Davlat qarzig'a xizmat ko'rsatish bo'yicha foiz to'lovlari	21,1	0	0	21,1
Boshqa xarajatlar	68,9	0,1	0	65,9

BMTTD va FTA tomonidan o'tkazilgan iqlim bo'yicha davlat xarajatlari tahliliga ko'ra, yumshatish va moslashish bo'yicha sa'y-harakatlar, asosan, qishloq xo'jaligi (52 foiz) va transport (13 foiz) sohalariga yo'naltirilgan.

Bunda, qishloq xo'jaligi sohasida iqlim siyosati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, tashish, saqlash va qayta ishlashda suv hamda energiya sarfini kamaytirishga

qaratilgan. Transport sohasida esa, jamoat transportini rivojlantirish, elektr transport vositalari importini va ishlab chiqarishni rag'batlantirish, avtomobil yo'llarini noqulay iqlim ta'siriga chidamlroq qilishni o'z ichiga oladi.

Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq iqlim xarajatlari 2020-yilda 14.879 mlrd. so'mni tashkil qildi hamda bu ko'rsatgich 2022-yilga kelib 26.302 mlrd so'mga yetdi.

3-rasm. Tarmoqlar kesimida iqlim xarajatlari [11]

Jahon banki iqlim o'zgarishi oqibatida 2030-yilga kelib mamlakat YaIMning 0,9 foizini tashkil etadigan iqtisodiy yo'qotishlarni taxmin qilmoqda. Bunda, iqlim o'zgarishi iqtisodiyotga uchta asosiy kanal

orqali ta'sir qilishi qayd etilgan: atrof-muhit degradatsiyasi, sog'liqni saqlash xarajatlarning ortishi va tarmoqlar kesimidagi yo'qotishlarni o'z ichiga oladi. Ekstremal ob-havo hodisalari, suv toshqinlari va zilzilalar kabi tabiiy ofatlar,

shuningdek, jamoat infratuzilmasiga zarar yetkazishi oqibatida katta fiskal xarajatlarga olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga, iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi va chorvachilik tarmoqlariga bevosita ekinlar hosildorligi va mehnat unumdorligining pasayishi, shuningdek, sanoat tarmoqlarida sovutish ehtiyojlari bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlar orqali bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha katta qadamlar qo'yildi va buning natijasida yuqorida tahlilda ko'rilgan yirik natijalarga erishildi. 2025-yilni "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot" yili deb nomlangani ham katta ahamiyatga ega. Ushbu yil davomida "yashil" texnologiyalarni joriy etish, suvni tejash, ko'kalamzor hududlarni keskin ko'paytirish, Orol fojiasining oqibatlarini yumshatish, chiqindilar muammosini hal qilish diqqat markazida bo'lishi alohida belgilab o'tilgan.

Jahon banki O'zbekistonning yashil va inklyuziv o'sishini amalga oshirish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash tarafdori. Atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati va islohotlarning to'g'ri aralashmasini qabul qilish orqali mamlakat yashil, barqaror va inklyuziv kelajakning mevalarini olishi mumkin. Iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etayotgan global

yashil o'tish davrida O'zbekiston o'z kelajagini ta'minlashi uchun barqaror siyosatni qabul qilishi kerak.

Yuqoridagi ilmiy izlanishlar natijasida, mazkur sohaga doir ilmiy-amaliy tavsiyalarni shakllantirish maqsadga muvofiq:

1. Raqamli yechimlar, energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarish hamda iste'mol sohalariga faol tatbiq etish uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar tizimini takomillashtirish zarur. Bu jarayon xususiy sektorni jalb etish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

2. Hududlar kesimida ekologik infratuzilmani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish. Xususan, suv resurslarini tejash, chiqindilarni qayta ishlash va ko'kalamzorlashtirish ishlari mahalliy darajada kompleks rejalashtirilishi lozim. Orolbo'yi mintaqasi kabi ekologik jihatdan nozik hududlarda xalqaro hamkorlik asosida barqaror rivojlanish dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiq.

3. Davlat idoralari, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati o'rtasida muvofiqlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratish, shuningdek, "yashil" iqtisodiyot bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash va ularning ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash zarur. Bu uzoq muddatli barqaror rivojlanish uchun mustahkam institutsional poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jahon banking rasmiy veb-sayti ma'lumotlari - <https://www.worldbank.org/ext/en/home>
2. 2024-yil 25-26-sentabr kunlari O'zbekistonning Samarqand shahrida Osiyo Infratuzilmaviy Investitsiyalar Banki (OIIIB) Boshqaruvchilar Kengashining to'qqizinchi yillik yig'ilishi.
3. Богачева О.В., Смородинов О.В. Проблемы "зеленого" финансирования в странах G20 // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61. – №. 10. – С. 16-24.
4. X. Shennayev "Yashil iqtisodiyot" tizimiga o'tish orqali barqaror o'sishga erishish" "Yashil iqtisodiyot sari: nazariy va amaliy yondashuvlar tahlili" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari T: 2024 yil 11-bet.
5. Б. Султонмуродов "Сравнение традиционной экономики, экологической экономики и традиционной экологии перспективы развития зелёного финансирования" "Yashil iqtisodiyot

sari: nazariy va amaliy yondashuvlar tahlili” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari T: 2024-yil 10-bet.

6. Resolution 70/1 “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” - https://sdgs.un.org/goals?utm_source

7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 8-aprelda “2025-2030-yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi VM- 210-son qarori.

8. https://api.mf.uz/media/document_files/MILLIY_AXBOROTNOMA.pdf

9. O‘rganilgan ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

10. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2025-2027-yillar uchun Fiskal Strategiyasi.

11. https://api.mf.uz/media/document_files/MILLIY_AXBOROTNOMA